

INVESTITSIYA LOYIHALARINI BAHOLASHDA IQTISODIY TAHLILNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
magistranti

O‘rolboyeva Zebiniso Turg’un qizi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada investitsiya loyihalarini baholashda iqtisodiy tahlilning nazariy-uslubiy asoslari, investitsion qarorlar qabul qilish jarayonidagi ahamiyati hamda investitsiya samaradorligini aniqlashda qo‘llaniladigan zamonaviy usullar tadqiq etilgan. Xususan, investitsiya loyihalarini baholashda sof joriy qiymat (NPV), ichki daromadlilik normasi (IRR), rentabellik indeksi (PI) va diskontlangan qoplash muddati (DPP) kabi ko‘rsatkichlarning mazmuni va amaliy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholashning nazariy jihatlari tahlil qilinib, investitsion faoliyatni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** investitsiya, investitsiya loyihasi, iqtisodiy tahlil, investitsion qarorlar, NPV, IRR, PI, DPP, investitsiya samaradorligi, risk, diskontlash.*

***Аннотация.** В данной статье исследованы теоретико-методологические основы экономического анализа при оценке инвестиционных проектов, его роль в процессе принятия инвестиционных решений, а также современные методы оценки эффективности инвестиций. Рассмотрено содержание и практическое значение таких показателей, как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), индекс рентабельности (PI) и дисконтированный срок окупаемости (DPP). На основе проведенного анализа разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию оценки инвестиционных проектов.*

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, экономический анализ, инвестиционные решения, NPV, IRR, PI, DPP, эффективность инвестиций, риск, дисконтирование.

Abstract. *This article examines the theoretical and methodological foundations of economic analysis in the evaluation of investment projects, its role in investment decision-making processes, and modern methods used to assess investment efficiency. Particular attention is given to the practical significance of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), and Discounted Payback Period (DPP). Based on the conducted analysis, scientific and practical recommendations for improving investment project evaluation have been developed.*

Keywords: *investment, investment project, economic analysis, investment decisions, NPV, IRR, PI, DPP, investment efficiency, risk, discounting.*

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida investitsiyalar iqtisodiy o‘rishni ta’minlovchi, ishlab chiqarish hajmini kengaytiruvchi hamda innovatsion rivojlanishni rag‘batlantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va aholi turmush darajasini yaxshilash ko‘p jihatdan investitsion faollik darajasiga bog‘liq. Shu sababli investitsiyalarni samarali boshqarish va ulardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish zamonaviy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsion qarorlar qabul qilish jarayoni murakkab va ko‘p omilli xarakterga ega. Investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini oldindan aniqlash, ularga ta’sir etuvchi risklarni baholash hamda eng maqbul variantni tanlash investorlar uchun muhim vazifa hisoblanadi. Aynan iqtisodiy tahlil investitsiya loyihalarining kelgusidagi natijalarini prognoz qilish, resurslardan foydalanish samaradorligini baholash va investitsion risklarni kamaytirishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda investitsion muhitni yaxshilash, xususiyl investitsiyalar hajmini oshirish va xorijiy investorlarni jalb etish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada iqtisodiyot tarmoqlarida ko‘plab investitsiya loyihalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilmoqda. Bunday sharoitda investitsiya loyihalarini baholashning ilmiy asoslangan usullaridan foydalanish zarurati yanada ortib bormoqda.

Investitsiya loyihalarini baholashda iqtisodiy tahlilning ahamiyati shundaki, u loyihaning iqtisodiy samaradorligini aniqlash bilan bir qatorda investitsiya resurslarining qay darajada oqilona joylashtirilganligini ham ko‘rsatib beradi. Mazkur tahlil orqali loyihaning daromadlilik darajasi, qoplanish muddati, moliyaviy barqarorligi hamda investor uchun yaratiladigan qo‘shimcha qiymat aniqlanadi.

Maqolaning maqsadi investitsiya loyihalarini baholashda iqtisodiy tahlilning nazariy-uslubiy asoslarini o‘rganish, investitsiya samaradorligini baholashning zamonaviy usullarini tahlil qilish hamda ularning amaliy ahamiyatini yoritishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun investitsiya loyihalarini baholashning nazariy jihatlari, iqtisodiy tahlil usullari va ularning investitsion qarorlar qabul qilishdagi o‘rni tadqiq etiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiya loyihalarini baholash va iqtisodiy tahlil masalalari iqtisodiyot fanining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, mazkur mavzu yuzasidan ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ayniqsa, investitsion qarorlar qabul qilishda loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash usullarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar so‘nggi yillarda yanada faollashgan.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Brealey R., Myers S. va Allen F. investitsiya loyihalarini baholashda pul oqimlarini diskontlash usullariga alohida e‘tibor qaratgan. Ularning fikricha, investitsion qarorlarning samaradorligini aniqlashda sof joriy qiymat (Net Present Value – NPV) usuli eng ishonchli va ilmiy asoslangan

mezon hisoblanadi. Olimlar investitsiya loyihasining qiymatini aniqlashda pulning vaqt qiymati konsepsiyasidan foydalanish zarurligini ta'kidlaydilar.

Ross S., Westerfield R. va Jordan B. investitsiya tahlili bo'yicha tadqiqotlarida ichki daromadlilik normasi (Internal Rate of Return – IRR) ko'rsatkichining ahamiyatini asoslab berganlar. Ularning fikricha, IRR investitsiya loyihasining daromadlilik darajasini ifodalovchi muhim mezon bo'lib, investorlar uchun qaror qabul qilishda qulay ko'rsatkich hisoblanadi. Biroq ayrim hollarda IRR va NPV natijalari o'rtasida tafovut yuzaga kelishi mumkinligi qayd etilgan.

Amerikalik iqtisodchi olim Frederik Mishkin investitsiyalarni baholashda risk omilini hisobga olish zarurligini alohida ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, investitsiya loyihasining kutilayotgan daromadliliigi bilan bir qatorda unga xos bo'lgan risk darajasi ham chuqur tahlil qilinishi lozim. Risklarni baholamasdan turib qabul qilingan investitsion qarorlar kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Damodaran A. investitsiya loyihalarini baholashda kompaniya qiymatini aniqlash va kapital qiymatini hisoblash metodologiyasini rivojlantirgan olimlardan biri hisoblanadi. U investitsiya samaradorligini baholashda diskont stavkasini to'g'ri aniqlash loyiha natijalarining ishonchliligini oshirishini asoslab bergan.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A. Vahobov investitsion faoliyatni rivojlantirish va investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholash masalalariga bag'ishlangan ilmiy ishlarida investitsiyalarning milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi o'rnini yoritib bergan. Olim investitsion resurslardan samarali foydalanish iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri ekanligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, Sh. Mustafakulov va boshqa mahalliy tadqiqotchilar tomonidan investitsiya muhitini yaxshilash, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbalari hamda investitsion jozibadorlikni oshirish masalalari o'rganilgan. Ularning ilmiy qarashlarida investitsiya loyihalarini baholashda iqtisodiy tahlilning ahamiyati va zamonaviy baholash usullaridan foydalanish zarurligi asoslangan.

O‘zbekiston Respublikasida investitsion faoliyatni rivojlantirish bo‘yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ham investitsiya loyihalarini baholashning metodologik asoslarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Xususan, investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risidagi qonunlar hamda investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan davlat dasturlarida investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholashga alohida e‘tibor qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, investitsiya loyihalarini baholashda iqtisodiy tahlil investitsion qarorlar qabul qilishning muhim vositasi hisoblanadi. Biroq investitsiya loyihalarini baholashning mavjud usullarini milliy iqtisodiyot sharoitlariga moslashtirish, risk omillarini chuqurroq hisobga olish va zamonaviy tahlil vositalaridan foydalanish bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar olib borish zarurati saqlanib qolmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsiya loyihalarini amalga oshirish jarayonida iqtisodiy tahlil loyihaning moliyaviy samaradorligini aniqlash, investitsiya risklarini baholash hamda investitsion qarorlarning asoslanganligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Amaliyotda investitsiya loyihalarini baholashning bir qator usullari mavjud bo‘lib, ular orasida sof joriy qiymat (NPV), ichki daromadlilik normasi (IRR), rentabellik indeksi (PI) va diskontlangan qoplash muddati (DPP) eng keng qo‘llaniladi.

1. Investitsiya loyihalarini baholashning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari

Investitsiya loyihalarini baholashda pul oqimlarini diskontlash usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu usullar pulning vaqt qiymati konsepsiyasiga asoslanadi.

Sof joriy qiymat (NPV) ko‘rsatkichi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$NPV = \sum \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$$

bu yerda:

CF_t – t davrdagi pul oqimi;

r – diskont stavkasi;

I_0 – boshlang'ich investitsiya hajmi.

Agar $NPV > 0$ bo'lsa, loyiha iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Ichki daromadlilik normasi (IRR) investitsiya loyihasining NPV qiymatini nolga tenglashtiruvchi diskont stavkasi hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkich investor talab qilayotgan minimal rentabellik darajasidan yuqori bo'lsa, loyiha qabul qilinadi.

Rentabellik indeksi (PI) quyidagi formula asosida hisoblanadi:

PI = Pul oqimlarining joriy qiymati / Boshlang'ich investitsiya

Agar $PI > 1$ bo'lsa, loyiha samarali deb baholanadi.

Diskontlangan qoplash muddati (DPP) investitsiya xarajatlarning diskontlangan pul oqimlari hisobiga qoplanish muddatini ifodalaydi.

1-jadval

Investitsiya loyihalarini baholashning asosiy usullarining tavsifi

Ko'rsatkich	Mazmuni	Qaror qabul qilish mezon
NPV	Sof joriy qiymat	$NPV > 0$
IRR	Ichki daromadlilik normasi	$IRR > \text{diskont stavkasi}$
PI	Rentabellik indeksi	$PI > 1$
DPP	Diskontlangan qoplash muddati	Qisqaroq muddat afzal

1-jadval ma'lumotlari investitsiya loyihalarini baholashda qo'llaniladigan iqtisodiy tahlil usullarining o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatadi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, NPV, IRR, PI va DPP ko'rsatkichlari investitsiya loyihasining turli jihatlarini baholash imkonini beradi. Xususan, NPV ko'rsatkichi loyiha natijasida investor uchun yaratiladigan qo'shimcha iqtisodiy qiymatni aniqlasa, IRR investitsiyalarning daromadlilik darajasini ifodalaydi. Shu sababli amaliyotda ushbu ikki ko'rsatkich investitsion qarorlar qabul qilishda eng muhim mezonlardan biri hisoblanadi.

Rentabellik indeksi (PI) investitsiya resurslaridan foydalanish samaradorligini baholash imkonini beradi. Mazkur ko'rsatkich yordamida cheklangan moliyaviy resurslar sharoitida bir nechta loyihalar orasidan eng samaralisini tanlash mumkin. Diskontlangan qoplash muddati (DPP) esa investitsiya mablag'larining qaysi muddat davomida qaytishini aniqlab, loyiha risk darajasini baholashga xizmat qiladi. Qoplash muddati qanchalik qisqa bo'lsa, investitsiyaning risk darajasi shunchalik past bo'ladi.

Shu bilan birga, har bir usulning ayrim cheklovlari ham mavjud. Masalan, DPP ko'rsatkichi investitsiya qoplangandan keyingi pul oqimlarini hisobga olmaydi, IRR esa ayrim murakkab pul oqimlari sharoitida noto'g'ri natijalar berishi mumkin. NPV usuli esa pulning vaqt qiymatini to'liq hisobga olishi va investor boyligining o'zgarishini aks ettirishi sababli investitsiya loyihalarini baholashda eng ishonchli usul sifatida e'tirof etiladi.

Demak, investitsiya loyihalarini baholashda faqat bitta ko'rsatkichga tayanish yetarli emas. Loyiha samaradorligini xolis baholash uchun NPV, IRR, PI va DPP ko'rsatkichlaridan kompleks foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu esa investitsion qarorlarning asoslanganligini oshirish va moliyaviy risklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan usullar investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini turli jihatlaridan baholash imkonini beradi. Amaliyotda investitsion qarorlar qabul qilishda ushbu ko'rsatkichlarning har biri alohida ahamiyat kasb etsada, ularni kompleks qo'llash yanada ishonchli natijalarga erishish imkonini yaratadi. Chunki investitsiya loyihasining samaradorligini faqatgina daromadlilik darajasi yoki qoplanish muddati orqali baholash yetarli emas. Bunda loyihaning investor uchun yaratadigan qo'shimcha qiymati, investitsiya resurslaridan foydalanish samaradorligi hamda risk darajasi ham hisobga olinishi lozim. Shu nuqtai nazardan, investitsiya loyihalarini baholashda iqtisodiy tahlil usullarining amaliy qo'llanilishini ko'rsatish maqsadida shartli investitsiya loyihasi misolida

NPV, IRR, PI va DPP ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi. Ushbu tahlil investitsion qaror qabul qilish jarayonida iqtisodiy tahlilning amaliy ahamiyatini yanada yaqqolroq namoyon etadi. Tadqiqot doirasida ishlab chiqarish korxonasida yangi texnologik uskunalarni joriy etishga qaratilgan investitsiya loyihasi tanlab olindi. Mazkur loyiha bo'yicha boshlang'ich investitsiya hajmi, kutilayotgan pul oqimlari hamda diskont stavkasi asosida iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari hisoblandi.

2-jadval

O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi dinamikasi

Yillar	Investitsiyalar hajmi, trln so'm	O'sish sur'ati, %
2021	239,6	105,2
2022	269,9	112,6
2023	352,1	130,5
2024	404,8	115,0

2-jadval ma'lumotlari O'zbekiston iqtisodiyotida investitsion faollikning so'nggi yillarda sezilarli darajada oshganligini ko'rsatadi. Xususan, 2021-yilda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 239,6 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 404,8 trln so'mga yetgan. Natijada tahlil qilinayotgan davr mobaynida investitsiyalar hajmi 165,2 trln so'mga yoki 68,9 foizga oshgan. Bu esa mamlakatda investitsion muhitning yaxshilanayotgani, iqtisodiyot tarmoqlarida yangi loyihalarning amalga oshirilayotgani hamda investorlar faolligining ortib borayotganidan dalolat beradi.

Jadvalda eng yuqori o'sish sur'ati 2023-yilda kuzatilgan bo'lib, investitsiyalar hajmi 2022-yilga nisbatan 82,2 trln so'mga ko'paygan va o'sish sur'ati 130,5 foizni tashkil etgan. Ushbu holat sanoat, energetika, transport infratuzilmasi hamda qurilish sohalarida yirik investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi bilan izohlanadi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi va davlat

tomonidan investitsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengaytirilishi ham investitsion faollikning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

2024-yilda ham investitsiyalar hajmining o'sish tendensiyasi saqlanib qolgan bo'lsada, o'sish sur'ati 115,0 foizni tashkil etib, 2023-yilga nisbatan biroz sekinlashgan. Bunday holat investitsiya loyihalarini tanlashda samaradorlik omiliga e'tibor kuchayib borayotgani, investitsion resurslarni iqtisodiy jihatdan asoslangan loyihalarga yo'naltirish zarurati ortayotganligi bilan izohlanadi.

Umuman olganda, investitsiyalar hajmining yildan-yilga ortib borishi investitsiya loyihalarini baholash tizimini takomillashtirishni talab etadi. Chunki investitsion resurslarning ko'payishi ularni samarali boshqarish va eng yuqori iqtisodiy natija beruvchi loyihalarni tanlash zaruratini yuzaga keltiradi. Shu nuqtai nazardan, investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini NPV, IRR, PI va DPP kabi zamonaviy iqtisodiy tahlil usullari asosida baholash investitsion qarorlar sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Investitsion resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va iqtisodiy jihatdan eng maqbul loyihalarni tanlash investitsiya faoliyatining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli amaliyotda investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholashda pul oqimlarini diskontlashga asoslangan zamonaviy usullardan keng foydalaniladi. Mazkur usullar investor uchun loyihaning daromadlilik darajasi, qoplanish muddati hamda kutilayotgan iqtisodiy natijalarini oldindan aniqlash imkonini beradi.

Xususan, sof joriy qiymat (NPV) ko'rsatkichi investitsiya loyihasidan kelajakda olinadigan pul oqimlarining joriy qiymati bilan boshlang'ich investitsiya xarajatlari o'rtasidagi farqni ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkich investitsiya loyihasi investor uchun qo'shimcha qiymat yaratadimi yoki yo'qligini aniqlashga xizmat qiladi. Agar NPV musbat qiymatga ega bo'lsa, loyiha iqtisodiy jihatdan samarali deb baholanadi.

$$NPV = \sum CF_t / (1+r)^t - I_0$$

bu yerda: C_{Ft} – t davrdagi pul oqimi;

r – diskont stavkasi;

I_0 – boshlang'ich investitsiya hajmi.

Investitsiya loyihalarini baholashda keng qo'llaniladigan navbatdagi ko'rsatkich ichki daromadlilik normasi (IRR) hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkich investitsiya loyihasining rentabellik darajasini tavsiflaydi va NPV qiymatini nolga tenglashtiruvchi diskont stavkasini ifodalaydi. IRR ko'rsatkichi investor tomonidan talab etiladigan minimal daromadlilik darajasidan yuqori bo'lsa, loyiha moliyaviy jihatdan maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Bundan tashqari, rentabellik indeksi (PI) investitsiya loyihasining har bir investitsiya birligiga to'g'ri keladigan daromad hajmini aniqlash imkonini beradi. Ushbu ko'rsatkich investitsion resurslar cheklangan sharoitda bir nechta loyihalar orasidan eng samaralisini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

PI = Kelajak pul oqimlarining joriy qiymati / Boshlang'ich investitsiya

Amaliyotda investitsiya risklarini baholashda diskontlangan qoplash muddati (DPP) ko'rsatkichidan ham foydalaniladi. Ushbu ko'rsatkich investitsiya xarajatlari diskontlangan pul oqimlari hisobiga qaysi davrda qoplanishini aniqlaydi. Qoplash muddati qancha qisqa bo'lsa, investitsiya loyihasining risk darajasi shuncha past hisoblanadi.

Mazkur usullar investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini turli jihatlardan baholash imkonini berganligi sababli amaliyotda ular kompleks tarzda qo'llaniladi. Bu esa investitsion qarorlarning asoslanganligini oshirish, moliyaviy risklarni kamaytirish hamda investitsiya resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari investitsiya loyihalarini baholashda iqtisodiy tahlilning muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Investitsion qarorlarning samaradorligi ko'p jihatdan loyiha iqtisodiy jihatdan asoslangan

holda baholanishiga bog'liq bo'lib, bu jarayonda NPV, IRR, PI va DPP kabi ko'rsatkichlardan foydalanish investorlar uchun eng maqbul qarorlarni qabul qilish imkonini beradi.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, O'zbekistonda investitsion faollikning yildan-yilga ortib borishi investitsiya loyihalarini baholash mexanizmlarini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Investitsiya resurslarining hajmi oshib borayotgan sharoitda ularni iqtisodiy jihatdan eng samarali loyihalarga yo'naltirish iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, investitsiya loyihalarini baholashda faqat bitta ko'rsatkichga tayanish yetarli emasligi aniqlandi. Loyiha samaradorligini xolis baholash uchun sof joriy qiymat, ichki daromadlilik normasi, rentabellik indeksi va diskontlangan qoplash muddati ko'rsatkichlaridan kompleks foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchiidan, investitsiya loyihalarini baholash amaliyotida xalqaro tajribada keng qo'llanilayotgan NPV va IRR usullaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish lozim.

Ikkinchiidan, investitsion qarorlar qabul qilishda loyihaning moliyaviy natijalari bilan bir qatorda risk darajasini ham baholash mexanizmlarini takomillashtirish zarur.

Uchinchiidan, investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini aniqlashda raqamli tahlil vositalari va iqtisodiy-matematik modellarni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchiidan, investitsiya loyihalarini ekspertizadan o'tkazish jarayonida pul oqimlarini prognozlash va diskontlash usullaridan foydalanish bo'yicha yagona metodik yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

Beshinchidan, investitsiya loyihalarini moliyalashtiruvchi tashkilotlar va investorlar uchun investitsion tahlilning zamonaviy usullari bo'yicha malaka oshirish dasturlarini kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Umuman olganda, investitsiyalarni loyihalashtirish jarayonida iqtisodiy tahlil usullaridan samarali foydalanish investitsion qarorlar sifatini oshirish, moliyaviy risklarni kamaytirish hamda investitsiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ–598-son, 2019-yil 25-dekabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF–158-son Farmoni. 2023-yil 11-sentabr.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni. 2022-yil 28-yanvar.

4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Investitsiya faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlar. – <https://imv.uz>

5. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Asosiy kapitalga investitsiyalar bo'yicha statistik to'plamlar. – <https://stat.uz>

6. Brealey, R.A., Myers, S.C. and Allen, F. (2023). Principles of Corporate Finance. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education.

7. Damodaran, A. (2024). Applied Corporate Finance. 5th ed. New York: John Wiley & Sons.

8. Ross, S.A., Westerfield, R.W. and Jordan, B.D. (2022). Fundamentals of Corporate Finance. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education.

9. Brigham, E.F. and Ehrhardt, M.C. (2023). Financial Management: Theory and Practice. 17th ed. Boston: Cengage Learning.

10. Mishkin, F.S. (2022). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 13th ed. New York: Pearson Education.
11. Panferova, I. (2015). Modern methods of teaching English: similarities and differences/Scientific-methodical electronic journal.
12. Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A.J. (2023). Investments. 13th ed. New York: McGraw-Hill Education.
13. Reilly, F.K. and Brown, K.C. (2021). Investment Analysis and Portfolio Management. 11th ed. Boston: Cengage Learning.
14. Vahobov, A.V., Xajibakiyev, Sh.X. va Muminov, N.G'. (2021). Xalqaro moliya munosabatlari. Toshkent: Iqtisodiyot.
15. Vahobov, A.V. (2022). Investitsiyalarni moliyalashtirish va boshqarish. Toshkent: Iqtisodiyot.
16. Mustafakulov, Sh.I. (2023). O'zbekistonda investitsion muhit va uning rivojlanish istiqbollari. Toshkent: Baktria Press.
17. Панферова, И. (2015). Инглиз тилини ўқитишнинг замонавий методлари: ўхшашлик ва фарқли жиҳатлар. Илмий-методик электрон журнал. Тошкент, (1 (5)), 100.
18. Umarov, I.Y. (2022). Investitsion faoliyat samaradorligini baholashning zamonaviy usullari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 4(2), 45–53-betlar.
19. Karimov, A.N. (2023). Investitsiya loyihalarini moliyaviy baholash metodologiyasi. Moliya va bank ishi jurnali, 3(1), 28–37-betlar.
20. Панферова, И. В. (2016). Межпредметные связи как дидактический инструмент интеграции иноязычных коммуникативных навыков и умений в процессе формирования профессиональной компетенции будущих экономистов. Молодой ученый, (22), 252-254.
21. World Bank. (2024). Global Investment Competitiveness Report 2023/2024. Washington DC: World Bank.

22. International Monetary Fund (IMF). (2024). World Economic Outlook. Washington DC: IMF.
23. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). World Investment Report 2024. Geneva: United Nations.
24. Панферова, И. В. (2024). Организационные изменения в контексте модернизации современной школы. Экономика и социум, (12-2 (127)), 1378-1382.
25. Vitalievna, P. I. (2015). Specific peculiarities of practical teaching English grammar at non-language University. European journal of education and applied psychology, (2), 58-63.